

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

¹Сагдуллаев Нарзулла Нодирбек угли,

²Ашуров Сирожиддин Эшокул угли,

³Тошбоев Илхом Норбутаевич,

⁴Бабамурадов Алишер Рузибаевич,

⁵Шоҳимардонов Шахбоз Исомиддонович

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491999>

ARTICLE INFO

Received: 20th December 2022

Accepted: 28th December 2022

Online: 29th December 2022

KEY WORDS

Дефект, комиссия
судебно-медицинская
экспертиза, врачебная
ошибка.

ABSTRACT

Анализируются дефекты, выявленные при
комиссионных экспертизах по делам о привлечении к
уголовной и гражданской ответственности
медицинских работников за профессиональные
правонарушения при неблагоприятных исходах
медицинской деятельности, проведенных в бюро
судебно-медицинской экспертизы за 2008-2012 гг.

Актуальность исследования. В последние годы в РФ наметилась тенденция к увеличению экспертиз по т.н. «врачебным делам», что явилось следствием возросшего количества обращений больных и их родственников в правоохранительные и судебные органы с исками о ненадлежащем оказании медицинской помощи [1]. За последнее десятилетие ненадлежащее оказание медицинских услуг, по определению президента Всемирной ассоциации медицинского права проф. А. Сarmi (2003), приняло характер «молчаливой» эпидемии.

Понятие качества медицинской услуги определено федеральным законодательством. Качество медицинской услуги (КМУ) контролируется на внутриучрежденческом, ведомственном и государственном уровнях. Система менеджмента регламентирована международным стандартом ISO

9001:2000 и по российским аналогом ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. Решением пленума Верховного суда от 28.06.2012 г. в отношении по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, применяется законодательство о защите прав потребителей. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза по поводу обвинений медицинских работников в профессиональных правонарушениях является одним из наиболее объективных, достоверных и информативных способов выявления неблагоприятных последствий медицинских вмешательств [2, 3].

Цель исследования: анализ дефектов оказания медицинской помощи и выявление причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и причинением вреда здоровью.

Цель исследования: анализ дефектов оказания медицинской помощи и выявление причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и причинением вреда здоровью.

Результаты исследования и их обсуждение. В общей сложности в отделе сложных экспертиз за 2008-2012 гг. было проведено 620 экспертиз по уголовным и гражданским делам, из них по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников 78 (12,6%).

Гражданские иски о возмещении вреда здоровью в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи подавались пациентами или их родственниками в 31 случае (39,7%) и родственниками по факту смерти пациентов – в 47 случаях (60,3%), в т.ч. по факту смерти детей до 1 года и новорожденных 19,2%. Доля исковых заявлений к городским лечебным учреждениям составила 78%, к районным 26% от общего количества исков.

В 28% случаев исковые заявления содержали претензии к двум и в 4% к трем лечебным учреждениям. В рамках экспертизы перед комиссией ставились вопросы о своевременности и правильности оказания медицинской помощи, ее влияния на течение патологии и на ее исход, а также выявления причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и исходом заболевания.

Экспертизе подвергались случаи оказания медицинской помощи врачами акушерами-гинекологами (29,5%); врачами хирургического профиля (28,1%), в т.ч. хирургами (14,1%), нейрохирургами (1,3%), урологами (3,8%) и травматологами (8,9%). Значительная часть экспертиз проводилась по поводу неблагоприятных исходов в

терапевтической практике (17,9%), скорой помощи (7,7%), педиатрии (6,4%).

Наибольшее количество дефектов наблюдалось на этапе диагностики – 63%, из них допущены акушерами-гинекологами 33,2%, терапевтами 20,4%, хирургами 19,1%, врачами скорой помощи 11,1%. Это недостаточное, несвоевременное и не в полном объеме функциональное обследование пациентов (30,1%), недостаточный объем инструментального и клинического обследования, оценка результатов, консультации узких специалистов (27%), несвоевременное уточнение диагноза или его осложнений (22,2%), несвоевременная госпитализация в ЛПУ, неадекватная транспортировка (20,7%).

Дефекты лечения выявлены в 37% случаев, в т.ч. при оказании медицинской помощи в акушерстве и гинекологии (37,4%), хирургии (24,8%), скорой медицинской помощи (18,9%) и терапии (13,5%). Дефекты лечебного процесса установлены в виде неадекватного и(или) необоснованного назначения медикаментов (35,1%); недостаточного хирургического медицинского вмешательства (27,1%). Неверная тактика лечения отмечена в 24,3% случаев, в т.ч. на акушерство и гинекологию приходится 10,8% и на скорую медицинскую помощь 8,1%; оперативное лечение с возникновением ятрогенного повреждения, запоздалое оперативное вмешательство составили 13,5%, при этом 10,4% наблюдалось в акушерстве и гинекологии.

Выявлены дефекты при ведении медицинской документации (7%) и

отсутствие преемственности в оказании медицинской помощи (3%). По актам судебно-медицинской экспертизы в 56,4% случаев оценивалось соответствие клинического и патологоанатомического диагнозов, расхождение установлено в 20,6%. Эксперты пришли к выводу о прямой причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи и неблагоприятным исходом 16,6% случаев, косвенной - в 20,5%. Чаще всего на неблагоприятный исход влияли дефекты оказания медицинской

помощи акушерами-гинекологами (50%) и специалистами хирургического профиля (21,8%). На специалистов скорой помощи и педиатров пришлось по 9,3%, терапевтов - 6,2%. Выводы: анализ дефектов оказания медицинской помощи при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз на выявление причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и причинением вреда здоровью показал достоверное ее наличие в 37,1 ± 5,5 % случаев.

References:

1. Сергеев Ю.Д., Бисюк Ю.В. Ненадлежащее оказание экстренной медицинской помощи (экспертно-правовые аспекты). Научно-практическое руководство. – М.: Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК. 2008. - 399 с.
2. Сучкова Т.Е. О юридической ответственности медицинских работников при совершении ими профессиональных правонарушений // Медицинское право. - 2011. - № 6. - С. 33-41.
3. Тягунов Д.В., Самойличенко А.Н. Характеристика дефектов оказания медицинской помощи по материалам комиссионных судебно-медицинских экспертиз // Медицинское право. – 2008. - № 4.
4. Баринов, Е. Х. Судебно-медицинская экспертиза профессиональных ошибок в стоматологии и пластической хирургии : учебное пособие для вузов / Е. Х. Баринов, Н. А. Михеева, П. О. Ромодановский. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 294 с
5. Витер, В. И. Судебная медицина: экспертиза нарушений в деятельности медицинского персонала : учебное пособие для вузов / В. И. Витер, И. В. Гецманова, А. Р. Поздеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с.
6. Грицаенко, П. П. Судебная медицина : учебник для прикладного бакалавриата / П. П. Грицаенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с.
7. Клевно, В. А. Судебная медицина : учебник для вузов / В. А. Клевно, В. В. Хохлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с.
8. Николаев, П. М. Судебная медицина. Осмотр трупа на месте происшествия : учебное пособие для вузов / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 150 с.
9. Николаев, П. М. Осмотр трупа на месте происшествия : практическое пособие / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 150 с

10. Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 1 : практическое пособие / А. А. Ткаченко [и др.] ; под редакцией А. А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с.